

*Васильєва О.**Кандидат філософських наук, доцент,
викладач вищої категорії, викладач методист ВСП
«Стрийського фахового коледжу ЛНУП»*

ECUMENICAL VIEWS OF JOSYF SLIPYJ OF 1918-1963

*Vasilieva O.**Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Lecturer of higher category, Methodist lecturer,
Separate structural unit "Stryi Vocational College of the Lviv National Environmental University"***Анотація**

У статті проаналізовано екуменічні ідеї у період становлення його як богослова та згодом єпископа, осільника УГЦК. Екуменічні погляди патріарха Йосипа Сліпого досліджено крізь призму його виступів на соборах та опублікованих праць, зокрема «Важливість святого Томи для справи об'єднання», «Візантизм як форма культури», «Петроградський синод 1917 р.», «Погляд на з'єднану і нез'єднану Церкви Сходу та догматичні відмінності між ними». Зауважено, що у пошуку спільних історичних та богословських коренів до поєднання Церков Й. Сліпий у своїх працях окресленого періоду чимало уваги приділяє Сходу та його духовно-культурному феномену -Візантинізму. Підсумовано, що Й. Сліпий висловлюючи тезу про важливість Візантії для цивілізаційного розвитку Сходу та його Церкви. Водночас наголошуючи, що візантизм через свою синкретичність може стати платформою для розбудови сучасного екуменічного руху. Патріарх також відзначив важливість обряду, який впливає з культури, відтак критикуючи ідею вишесті Заходу, зауважував, що слід вийти поза обрядову партикулярність в католицизмі. Відзначено, що у процесі утвердження ідеї поєднання Й. Сліпий виразно артикулює ідею поваги між Церквами різного обр'яду.

Abstract

The article analyzes ecumenical ideas during his formation as a theologian and later as a bishop, a resident of the Ukrainian Orthodox Church. The ecumenical views of Patriarch Josyf Slipyj are explored through the prism of his speeches at cathedrals and published works, including "The Importance of St. Thomas for the Cause of Unification", "Byzantism as a Form of Culture", "Petrograd Synod of 1917", "View of the United and non-united Churches of the East and dogmatic differences between them". It is noted that in the search for common historical and theological roots for the combination of Churches, J. Slipyj in his works of the outlined period pays a lot of attention to the East and its spiritual and cultural phenomenon of Byzantineism. It is summarized that J. Slipyj expressed the thesis about the importance of Byzantium for the civilizational development of the East and its Church. At the same time, emphasizing that Byzantium, due to its syncreticity, can become a platform for building a modern ecumenical movement. The patriarch also noted the importance of the rite, which stems from culture, thus criticizing the idea of the superiority of the West, noting that it is necessary to go beyond the rite particularity in Catholicism. It was noted that in the process of establishing the idea of a combination, J. Slipyi clearly articulates the idea of respect between Churches of different rites.

Ключові слова: Патріарх Йосип Сліпий, УГЦК, екуменізм, екуменічна ідея, релігія.**Keywords:** Patriarch Josyf Slipyi, Ukrainian Greek Catholic church, ecumenism, ecumenical idea, religion.

Верховний Архієпископ Йосип Іванович Сліпий (світське прізвище – Коберницький-Дичковський) – непересічна постать в українській історії, видатний церковний діяч, єпископ Української греко-католицької Церкви (від 1944 року - Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський, з 1963 року - Верховний Архієпископ Львівський - предстоятель Української греко-католицької церкви). Постать Йосип Сліпого можна вивчати крізь призму різних напрямків його діяльності у церковно-релігійній сфері, його служінню, у культурно-громадській роботі; а також вивчати науково-філософських праці. Останній аспект дослідження наукової спадщини Йосипа Сліпого, особливо його зусилля щодо актуалізації питання церковної єдності, подоланні нерозуміння між Католицькою та Православною Церквою.

Аналіз історіографії та джерел. Діяльність Йосипа Сліпого як митрополита та патріарха досліджують у своїх роботах І. Хоми, В. Зварича, Е. Бистрицької. Богословські аспекти у вченнях Й. Сліпого, зокрема питання екуменізму висвітлювали Л. Біловус, Л. Бойцун, Е. Бистрицька, А. Сапеляк, М. Кобрин.

Мета статті: вивчення екуменічних ідей та практичних концепції патріарха Йосипа Сліпого від 1920 до 1963 рр., тобто від періоду навчання та перебування у засланні (та до II Ватиканського Собору).

У свої діяльності Йосип Сліпий приділяв багато уваги екуменічному питанню. На його думку Українська церква відіграє важливу роль у подоланні розбіжностей між церквами, адже вона сформована на межі двох цивілізацій – Візантії та Риму, відтак накопичила досвід, який мав би допомогти

подолати «проблему поєднання універсальності й помісності» [2, с. 35-36].

У 1911 р. майбутній Патріарх Й. Сліпий вступає до Львівської духовної семінарії, а вже у 1912 р. вирушає з подачі Митрополит Андрея Шептицького до єзуїтського Канізіануму у Інсбруці. У 1916 р. захистив докторську працю «Поняття життя в Євангелії і 1-ім листі св. ап. Івана». 30 вересня 1917 р. Митрополит А. Шептицький (повернувся із заслання в Росії) висвячує в Унівській Лаврі Йосипа Сліпого на священника. Уже наступного року Й. Сліпий розпочинає роботу над габілітацією (сучасний український аналог докторської дисертації) «Про тринітарну науку патріарха Фотія» [12, с. 3]. У зв'язку з початком польсько-української війни у 1918 р. не маючи змоги повернутись в Галичину розпочав навчання на богослов'я в Римі у Східному Папському Інституті, в Університеті св. Томи (Анжелікум) та в Папському Грегорианському Університеті. У 1922 р. завершив навчання та здобув ступінь *Magister Aggregatus*» [10, с. 147-148]. Й. Сліпий, перебуваючи в статусі молодого доктора богослов'я у 1922 р. вирушив на унійний собор до Велиграда (місто в Муравії, розташована на кордоні з Австрією та Словаччиною). Свої враження діяч опише дещо згодом у статті, яка вийшла в місячнику «Нива». Відвідини цього собору стали важливим поштовхом до формування поглядів щодо церковної єдності. Зокрема позитивні емоції від символічного місця, колишньої столиці Моравської держави, із дружньою атмосферою, де панували «мирне й ідеальне співіснування двох обрядів».[2, с. 30].

Отець, богослов Іван Гриньох проаналізувавши спогади та вище згадану статтю прийшов до висновку, що Йосип Сліпий був насамперед зацікавлений в «уніатичному діалозі», адже він намагався коротко подати об'єктивні тези двох сторін, водночас висвітлити богословсько-догматичні підходи, адже сам патріарх зазначав: «В отвореній дебаті підношено передовсім вагу спекулятивного вияснення догматичних квестій. Правда одинока є в силі заспокоїти ум чоловіка, і тому коли вона неясна або й не є правдою, всі старання пороблені іншими, навіть найчеснішими дорогами і на разі дуже многонадійними, остануть без успіху». [5, с.18-19; 7, с. 16].

Патріарх Сліпий продовжує звертатись до питання діалогу між церквами Сходу та Заходу реферуючи виступи богословів на Велиградському Соборі. Богослов І. Гриньох слушно зауважував з цього приводу, що Архієпископ Йосип Сліпий як знавець теології високо оцінював східно-християнське вчення, але й вказував на певні суперечності чи недопрацювання. Наприклад погоджувався, що містичне тіло треба розглядати як важливу складову богослов'я, але на цьому аспекті слід більше наголошувати в католицькій теології. В цьому питанні, як і в проблемі Святої Трійці варто спрямувати погляд «до здорової синтези думок християнського Сходу здумками християнського Заходу» [7, с. 28-30]. У подальших роках продовжилась унійна діяльність о. Йосипа Сліпого. У 1924 р. він

брав участь в роботі Четвертого з'їзду Союзу у Велиграді, проголосив доповідь «Важливість святого Томи для справи об'єднання». У ній промовець порушує питання богословських відмінностей між Сходом та Заходом, зокрема стверджує, що протистояння між цими церквами є початковою точкою для екуменічного діалогу та синтезу між християнами Сходу та Заходу [9, с. 5].

У 1922 р. о. Сліпий повертається до Львова, де розпочинає працювати спершу як професор догматики, а згодом як ректор Львівської Духовної Семінарії та Львівської Богословської Академії [7,с. 3]. У 1929 р. під час урочистої академії з нагоди відкриття Львівської Богословської Академії Й. Сліпий наголошував на важливості наукової роботи: «Наука – це один з наріжних каменів-стовпів відродження і сили народу [...]. Наука є фундаментом для Церкви для нашого народу – вона через свої наукові і виховні установи є виховницею народу». Окрім такої «виховної» функції науки Й. Сліпий відзначав, що саме наука має більш змістовно роз'яснювати східну ідентичність, адже власне східна католицька Церква повинна дотримуватись східної традиції, 1000-ття Хрещення України розцінював водночас як і вагомий внесок у культуру та науку, адже з утвердженням християнства відбувався розвиток наукових знань в Україні [2, с. 35].

У 1933 р. отець-ректор Йосип Сліпий взяв участь в четвертій Пінській конференції та виступив із доповіддю «Візантинізм». Розпочиналась доповідь із зауваження, що «в найновіших часах в католицьких письменників і теологів щораз то більша і глибша свідомість універсальності і трансцендентальності католицизму [...] Подібно мається права з всесвітністю, понаднаціональністю і понадкультурністю Христової Церкви». У такому звертанні та наголошенні на питаннях єдності Церков є певна подібність із вступними словами енцикліки папи Пія XII *Ecclesiam Dei*, у якій наголошено, що Церква є універсальною. Тобто в розумінні Йосипа Сліпого Католицька Церква не є ототожненням із нацією та культурою, а радше навпаки, і стає підґрунтям для якісно нового симбіозу між цими категоріями: «Христова віра може розвинути і убагодити кожду культуру і кожда з них має право на її благородний вплив» [5, с. 22-23; 11, с. 104].

Варто відзначити, що автор висловлював доволі прогресивні думки щодо взаємовпливів культури, зокрема заперечував унікальність та цінність лише західної культури. Тобто спростовував також і доволі однобокий та спрощений погляд на Католицьку церкву як продукт лише Західного світу, натомість патріарх демонстрував погляди візантійців, які підвалини своєї філософської думки знаходять ще в Платона та мають суттєві переваги в догматичних проблемах: «У поняттю східного християнства одиниця є лише частиною цілості, існує в зв'язку цілістю і не зміряє до відділення від неї. Цей погляд має в візантійській теології велике значення. Перш усього треба завважити, що завдяки йому розвинувся символізм, який приписує річам і вражінню крім звичайного значення, ще

вищий духовний змісл» [11, с. 118]. Ці ж ідеї домагають зрозуміти вчення апостола Павла про Церкву як Містичне Тіло Христове: «для християнина вихованого на Платоні все це би були ясні речі. Зв'язок вірних між собою є в тому розумінні суттєвим» [11, с. 119]. Власне це питання єдності дозволяє краще зрозуміти католицьку догму про первородний гріх, а саме «відкуплення всіх одною людиною стає далеко легше вирозуміти, чому добрий вчинок одного чоловіка засягає і других. Бо людина не стоїть одинцем, але є частиною великої цілості» [11, с. 119].

Таке зацікавлення Сходом, оцінка Візантинізму як духовно-культурного феномену стає основою для формування однієї із наріжних постулатів Йосипа Сліпого «Чим був Рим для Заходу і германців, тим Візантія була для Сходу і Славян». Тобто саме візантизм стає цією беззаперечною платформою для розбудови сучасного екуменічного руху, адже візантійська культура змогла інтегрувати різні частини духовності. Також слід наголосити, що постулати Й. Сліпого щодо екуменізму були засновані на повазі, гнучкості представників різних віросповідань [1, с. 31].

Дослідниці Л. Біловус та О. Гомотюк вважають що найбільш вагомим екуменічним твором Й. Сліпого є надрукований у 1931 р. «Петроградський Синод 1917 р.» [1, с. 31].

1936 р. з ініціативи митрополита Андрея Шептицького був скликаний Перший з'їзд унії. Цей з'їзд був присвячений 300 роковинам з дня смерті Вельямина Рутського - «великого подвижника Св. Унії і вельми заслуженого оборонця народу». У роботі Львівського унійного конгресу взяло участь більше ніж 200 учасників, проголошено низку доповідей, присвячених проблематиці єдності Церков з богословської та практичної призми [7, с. 34].

У ньому також брав участь Йосип Сліпий із промовою «Погляд на з'єднану і нез'єднану Церкву Сходу та догматичні відмінності між ними». Доповідь ґрунтувалась на думці про пошану до східних церковних традицій, чимало увагу було також приділено настановам щодо єдності, які б мала виконувати Українська Церква, адже вона існує на перетині візантійської та римської культури. Патріарх наголошував на тому, що національна церква має бути не полем для різних мінливих концепцій, а має бути відокремленою в обряді та в подальшому у екуменічній політиці та загалом бути самоврядною, як інші церкви східного обряду [3, с. 25]. Варто також зауважити, що схожим чином як і в тезах висловлених під час Пінської унійної конференції Й. Сліпий наполягає на розмежуванні поняття католицизму лише виключно із Заходом та його культурою, римським обрядом, бо по-суті такі твердження зневажають інші обряди та перешкоджають об'єднанню Церкви. Таке помилкове отожднення спричинило «латинізування обряду спричинувало упередження, підозріння, а в наслідку ті самі невдачі», тому «Теологи не сміють нищити, як і слухно твердять самі латинські богослови, цього, що створило в обряді і дисципліні орієнтальне християнство. Бо цим вони нарушили би цінну спадщину Церкви, яка не є ні грецька, ні латинська, але

католицька. Треба вийти поза обрядову партикулярність в католицькій Церкві. Лише глибоке переконання правдивості католицької Церкви, яка обнімає різні обряди і культури, спинить латинізацію східних Церков» [11, с. 138].

У вирі воєнного лихоліття переломним для Йосипа Сліпого стало таємне висвячення митрополитом Андреем Шептицьким у сані єпископа. Однак репресії під час радянської окупації 1930-1941 рр. суттєво посилили тиск на УГКЦ та її діячів зокрема. За підрахунками дослідниці Наталії Горішна протягом «вересня 1939 –червня 1941 рр. загинуло 34 греко-католицьких священника, а 41 було депортовано на Схід» [4, с. 120; 6, с. 77].

Після смерті А. Шептицького Й. Сліпий став новим главою УГКЦ. 11 квітня 1945 р. єпископа Сліпого заарештували, а після тривалого слідства висунули обвинувачення в «антирадянській діяльності та співпраці з фашистськими окупантами», відтак присуджено вирок – 8 річне ув'язнення [6, с. 77]. Проте після ліквідації УГКЦ 1946 р. предстоятель Сліпий залишився вірним Риму і знову був засуджений, сукупно 18 років ув'язнення та концтаборів [6, с. 120].

З 1946 р. розпочався новий етап в житті Йосипа Сліпого – перебування в радянських таборах, однак і там він провадив душпастирську діяльність, продовжував писати богословські тексти, послання до вірних, особисті листи. Одні із найбільш відомих були написані у 1953 р. Перебуваючи на засланні в Красноярському краї створив два послання «Митрополита Йосифа Сліпого до священнослужителів про становище духовенства та вірних Української Греко-Католицької Церкви після 1946 року» із закликом бути витривалим, триматись віри під час переслідувань; «Наша Церква» написане уже не лише для духовенства, а й для вірних [5, с. 29].

Також 1953 р. блаженніший Йосиф Сліпий написав працю «Погляд на догматичні та історичні основи Греко-Католицької Церкви на Україні». Розвідка розпочинається із важливих зауваг про початок католицької Церкви від «Ісуса Христа», тобто єдину Церкву заклав апостол Петро. Дослідник богослов М. Буняк зауважував, що такі еклезіологічні тези Й. Сліпий висловлював й раніше, однак тут вони чіткіше виписані. Також вартим уваги, на думку М. Буняка є той факт, що «висловлений погляд Йосифа Сліпого співзвучний з догматичною конституцією папи Пія IX Pastor Aeternus, а якщо точніше, то з наступними словами 3 пункту другого розділу: “Будь-який спадкоємець престолу Петра отримує, через встановлення самого Христа, першість Петра над всією Церквою”» [5, с. 30].

Отож проаналізувавши діяльність Йосипа Сліпого до 1963 р. (у період встановлення блаженнішого як авторитетного богослова, предстоятеля УГКЦ), тобто до Другого Ватиканського Собору можна стверджувати, що отримавши ґрунтовну богословську освіту із всебічним європейським досвідом Й. Сліпий формує свої погляди в руслі ідей Католицької Церкви, однак цікавиться широким спектром проблем міжцерковного порозуміння. У його працях особлива увага при-

ділена питанням обряду, уніатизму. Обряд для митрополита Й. Сліпого невід'ємна складова культури у широкому сенсі слова, яку частково можна отожднювати із цивілізаційним дискурсом. Власне такі глибинні богословські роздуми, підсилені культурологічно-історичними екскурсами про роль візантійської культури стають наріжним каменем екуменічних концепцій Й. Сліпого. Подальша творча спадщина та активна діяльність після звільнення віддзеркалює практичний вимір сформованих раніше постулатів та спрямована на налагодження діалогу, побудові взаємних стосунків між діаметрально-протилежними митрополичими престолами (Ватиканом, Російською православною Церквою, грецькими богословами тощо).

Список літератури

1. Біловус Л., Гомотюк О. Патріарх Йосиф Сліпий та екуменізм. *Гуманітарні студії: історія та педагогіка*, 2022. № 4. С. 26-40.
2. Біловус Л., Гомотюк О. Постать Патріарха Йосифа Сліпого у збереженні національної ідентичності (на матеріалах українськомовної періодики діаспори США). *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія*. Тернопіль 2020. Вип. 1. С. 29-43.
3. Біографічний нарис Патріарха Йосифа Сліпого, підготовлений з нагоди 40-ліття (1.11.1944) його вступлення на Галицький митрополичий престіл у Львові єпископом Іваном Хомою та о. д-ром Іваном Музичкою. *Слово Патріарха Йосифа. Документи. Матеріали. Світлина. 1917-1984*. Львів, 2003. С. 25-40.
4. Боднарчук, Ю., Летняк, І. Життєвий шлях та суспільна діяльність митрополита Йосифа Сліпого. *Наукові проєкти соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ*, 2022. С. 119-122.
5. Буняк М. Етапи формування еклезіологічних поглядів Йосифа Сліпого. Магістерська робота. Київ-Княжичі: ЗВО Український католицький університет, Філософсько-богословський факультет Київської трьохсвятительської духовної семінарії, 2023, 95 с.
6. Горішна, Н. Вплив діяльності Йосифа Сліпого на функціонування УГКЦ (1945-1963 рр.). *Релігія та соціум*, 2014. Випуск 1-2, С. 75-81.
7. Гриньох І. Введення. *Твори Кир Йосифа Верховного Архієпископа і Кардинала Т. V*. Рим 1971. С. 5-68.
8. Сліпий Й. Візантинізм. *Твори Кир Йосифа Верховного Архієпископа і Кардинала Рим, Т. II*. 1969, С. 104.
9. Мишанич О. Митрополит Йосиф Сліпий перед «судом» КГБ (За архівними джерелами). Київ 1993, 80 с.
10. Танавська У. Патріарх Йосиф Сліпий – духовний борець за українську державність. *Наукові проєкти соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ*, 2002, С. 147-151.
11. *Твори Кир Йосифа Верховного Архієпископа і Кардинала Т. V*. Рим 1971. 416 с.
12. Хома І. Йосиф Сліпий: отець та ісповідник Української мученицької Церкви. Рим: Видавництво Салезіянського Товариства Святої Софії, 1992, 64 с.